

Investigation of Dacarbazin Drug Adsorption on B40 Fullerene Nanocage Using Density Functional Theory

Sharieh Hosseini ,Fatemeh Sadat Hosseini ,Asadollah Asadollahi

1-Associate Professor, Department of Chemistry, Faculty of Medicinal Chemistry, Tehran Azad University of Medical Sciences. (Corresponding author*). shariehhosseini@yahoo.com

2-Bachelor of Pure Chemistry Student, Department of Chemistry, Faculty of Medicinal Chemistry, Tehran Azad University of Medical Sciences. Parmidahosseini90@gmail.com

3- Master of Medicinal Chemistry, Department of Chemistry, Faculty of Medicinal Chemistry, Tehran Azad University of Medical Sciences. Asadollahi@yahoo.com

Abstract:

Targeted drug delivery is a novel approach for the controlled delivery of drugs to target cells. Fullerenes are considered to be potentially valuable nanocarriers due to their biocompatibility, high selectivity, and controlled release capabilities. Considering these features, in this study, the interaction of the anticancer drug dacarbazine with fullerene B40 was investigated by density functional theory (DFT) calculations at the B3LYP/6-31G(d) level. The geometric structures of the complexes and properties such as dipole moment, total energy, adsorption energy, enthalpy changes, entropy, Gibbs energy, and thermodynamic equilibrium constant were calculated. Analysis of frontier molecular orbitals showed that the formation of the complex caused a decrease in the energy gap, a decrease in chemical hardness, and an increase in chemical potential, which indicates an increase in reactivity. The negative adsorption energy and negative values of ΔG and ΔH confirmed the exothermic and spontaneous nature of the adsorption process in both gas and aqueous phases. The results also indicated a significant increase in the dipole moment after complex formation, which indicates an improvement in solubility in polar environments. These findings demonstrate the high potential of fullerene B40 as an effective nanocarrier for improving the drug delivery efficacy of dacarbazine.

Keywords: Drug delivery, fullerene B40, dacarbazine, surface adsorption, density dependence theory.

بررسی جذب داروی داکاربازین بر روی نانوقفس فولرن B40 با استفاده از نظریه تابعیت چگالی

شریعه حسینی^{۱*}، فاطمه سادات حسینی^۲، اسدالله اسداللهی^۳

۱-دانشیار، گروه شیمی، دانشکده شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران. (نویسنده مسئول*).
shariehosseini@yahoo.com

۲-دانشجو کارشناسی شیمی محض، گروه شیمی، دانشکده شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی آزادتهران.
Parmidahosseini90@gmail.com

۳- کارشناسی ارشد شیمی دارویی، گروه شیمی، دانشکده شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی آزادتهران. Asadollahi@yahoo.com

چکیده:

دارورسانی هدفمند، رویکردی نوین برای انتقال کنترل‌شده دارو به سلول‌های هدف است. فولرن‌ها به دلیل سازگاری زیستی، انتخاب‌پذیری بالا و قابلیت رهایش کنترل‌شده، از نانوحامل‌های بالقوه ارزشمند محسوب می‌شوند. با توجه به این ویژگی‌ها، در این مطالعه برهم‌کنش داروی ضدسرطان داکاربازین با فولرن B40 به‌وسیله محاسبات نظریه تابعیت چگالی (DFT) در سطح B3LYP/6-31G(d) بررسی شد. ساختارهای هندسی کمپلکس‌ها و ویژگی‌هایی نظیر ممان دوقطبی، انرژی کل، انرژی جذب، تغییرات آنتالپی، آنتروپی، انرژی گیبس و ثابت تعادل ترمودینامیکی محاسبه گردید. تحلیل اوربیتال‌های مولکولی مرزی نشان داد که تشکیل کمپلکس باعث کاهش گاف انرژی، کاهش سختی شیمیایی و افزایش پتانسیل شیمیایی می‌شود که بیانگر افزایش واکنش‌پذیری است. انرژی جذب منفی و مقادیر منفی ΔH و ΔG ، گرمازا و خودبخودی بودن فرآیند جذب را در هر دو فاز گازی و آبی تأیید کردند. نتایج همچنین حاکی از افزایش قابل توجه ممان دوقطبی پس از تشکیل کمپلکس بوده که نشان‌دهنده بهبود حلالیت در محیط‌های قطبی است. این یافته‌ها، پتانسیل بالای فولرن B40 را به عنوان نانوحاملی مؤثر برای بهبود اثربخشی دارورسانی داکاربازین نشان می‌دهد.

واژگان کلیدی:

دارورسانی، فولرن B40، داکاربازین، جذب سطحی، نظریه تابعیت چگالی.

مقدمه:

سرطان یکی از پیچیده‌ترین بیماری‌های قرن حاضر است که به‌طور جدی سلامت عمومی را تهدید می‌کند. این بیماری ناشی از تکثیر کنترل‌نشده سلول‌ها و گسترش آن‌ها به بافت‌های مجاور است و می‌تواند در صورت عدم درمان مناسب، به متاستاز و تهاجم به بافت‌های دور دست منجر شود [1,2]. برخلاف سلول‌های سالم که چرخه رشد و مرگ منظمی دارند، سلول‌های سرطانی با فرار از مکانیسم‌های تنظیم رشد و آپوپتوز، بدون محدودیت تکثیر می‌شوند. [3]

دارورسانی با هدف افزایش کارایی دارو و کاهش عوارض جانبی، یکی از ارکان مهم درمان‌های نوین است. روش‌های سنتی شامل تجویز خوراکی، تزریقی، موضعی، استنشاقی، بینی، پوستی، زیربانی و رکتال هستند، اما اغلب فاقد اختصاصی‌سازی محل اثر بوده و موجب توزیع سیستمیک دارو می‌شوند [4]. این محدودیت‌ها منجر به توسعه «دارورسانی هدفمند» شده است که مسیر دارو را به‌صورت دقیق به بافت یا سلول هدف هدایت می‌کند. [5,6]

فناوری نانو تحول بزرگی در سامانه‌های دارورسانی ایجاد کرده و از طریق نانوساختارهایی مانند لیپوزوم‌ها، نانوذرات پلیمری، دندیرمها و نانوذرات مغناطیسی، امکان رهاش کنترل‌شده، افزایش زیست‌دسترس‌پذیری و هدف‌گیری اختصاصی دارو را فراهم آورده است [7,8,9]. این نانوساختارها می‌توانند داروهای هیدروفیل و هیدروفوب را حمل کرده و در کاهش عوارض جانبی و بهبود اثربخشی درمان مؤثر باشند. فولرن‌ها، به‌عنوان نانومواد کربنی با ساختار قفس‌مانند، به دلیل خواص فیزیکی، شیمیایی و الکترونیکی ویژه، در حوزه‌هایی همچون پزشکی نانو، کاتالیز، الکترونیک و دارورسانی هدفمند کاربرد گسترده دارند.

پایداری بالا و قابلیت اصلاح‌پذیری سطح، آن‌ها را به حامل‌های دارویی بالقوه تبدیل کرده است. فولرن B40 به‌طور خاص توانایی تعامل با داروهای ضدسرطان را دارا می‌باشد و به دلیل ساختار پایدار، نسبت سطح به حجم بالا و امکان برهم‌کنش‌های $\pi-\pi$ ، واندروالس و پیوند هیدروژنی، می‌تواند دارو را به‌صورت برگشت‌پذیر جذب کند [10,11]. همچنین اصلاح سطح آن با فلزات قلیایی یا قلیایی خاکی موجب بهبود رسانایی و افزایش انرژی جذب دارو می‌شود [12,13]، که این ویژگی‌ها B40 را به گزینه‌ای مناسب برای حمل داکاربازین بدل می‌کند. داکاربازین، یک عامل آلکیل‌کننده شیمی‌درمانی است که با ایجاد اختلال در سنتز DNA، مانع تکثیر سلول‌های سرطانی می‌شود و در درمان ملانوما، لنفوم هوچکین و سایر سرطان‌های با رشد سریع به کار می‌رود. این دارو با ایجاد پیوندهای متقاطع در رشته‌های DNA، منجر به توقف چرخه سلولی و آپوپتوز می‌شود [14,15].

داکاربازین به‌صورت وریدی تجویز شده و ممکن است عوارضی مانند تهوع، افت سلول‌های خونی و اختلال عملکرد کبد و کلیه ایجاد کند [16].

شکل 1 ساختار مولکولی دکاربازین

شیمی محاسباتی با استفاده از روش‌های کوانتومی و مکانیک مولکولی، ابزار مهمی برای بررسی ساختار مولکولی، انرژی‌ها و خواص شیمیایی است و در طراحی دارو و مطالعه سیستم‌های زیستی کاربرد گسترده دارد [17]. نظریه تابعی چگالی (DFT) یکی از روش‌های پرکاربرد این حوزه است که با تمرکز بر چگالی الکترونی، انرژی حالت پایه مولکول‌ها را محاسبه می‌کند [18]. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که آلاییدن فولرن با عناصر فلزی مانند Si، Na، Fe و Ca می‌تواند خواص جذب دارو را بهبود بخشد، گاف انرژی را کاهش دهد و رسانایی و پایداری ترمودینامیکی را افزایش دهد [10,12]. همچنین، ترکیب فولرن‌ها با داروهای ضدسرطان یا آنتی‌بیوتیک‌ها نشان داده است که این نانوساختارها می‌توانند به عنوان حامل‌های دارویی مؤثر عمل کنند [11,13]. نانوخوشه‌های B40 نیز در حسگری گازهای سمی و به‌عنوان آند در باتری‌های یون منیزیم پتانسیل بالایی دارند [19,20].

۲. روش:

برای بررسی برهم‌کنش داروی داکاربازین با فولرن B40، از محاسبات نظریه تابعیت چگالی (DFT) در سطح B3LYP/6-31G(d) نرم‌افزار گوسین ۰۹ استفاده شد. ابتدا ساختارهای مولکولی با نرم‌افزار گوس و پو ترسیم و فایل ورودی با پسوند .gz ایجاد گردید. سپس بهینه‌سازی هندسی و محاسبات فرکانس به منظور اطمینان از پایداری ساختارها و نبود فرکانس‌های موهومی انجام گرفت. برای تحلیل دقیق تغییرات الکترونی و برهم‌کنش‌ها، از تحلیل اوربیتال‌های پیوندی طبیعی (NBO) نسخه ۳.۱ تعبیه‌شده در گوسین استفاده شد تا جابه‌جایی بار و تغییرات چگالی الکترونی در طول تشکیل کمپلکس ارزیابی گردد.

۳. نتایج و بحث:

در سامانه‌های دارورسانی مبتنی بر نانوحامل‌ها، کیفیت اتصال بین دارو و نانوحامل از عوامل کلیدی در موفقیت انتقال هدفمند دارو است. برهم‌کنش ضعیف می‌تواند منجر به آزادسازی زودهنگام دارو و عدم دستیابی به بافت هدف شود، در حالی که پیوندهای کووالانسی بسیار قوی ممکن است رهایش دارو را در محل اثر محدود کند. نانوحامل ایده‌آل باید دارای سمیت پایین، سازگاری زیستی مطلوب، و توانایی ایجاد برهم‌کنش‌های غیرکووالانسی قابل تنظیم باشد.

فولرن‌ها، به‌ویژه B40، به دلیل خواص الکترونی ویژه و ساختار پایدار خود، گزینه‌ای مناسب برای این منظور محسوب می‌شوند. در اینجا، برهم‌کنش داروی ضدسرطان داکاربازین با فولرن B40 با استفاده از محاسبات نظریه تابعی چگالی (DFT) در سطح B3LYP/6-31G بررسی شد. محاسبات در فاز گازی و محیط آبی با مدل حلال PCM انجام گرفت. ساختارهای اولیه بر اساس موقعیت‌های متفاوت قرارگیری مولکول داکاربازین بالای اتم بور، حلقه‌های شش‌ضلعی و هفت‌ضلعی، و پیوندهای B-B انتخاب و بهینه‌سازی شدند. پس از بهینه‌سازی هندسی، آنالیز فرکانسی برای اطمینان از پایداری ساختارها و محاسبات پارامترهایی مانند انرژی جذب، تغییرات آنالپی و گیبس، ممان دوقطبی، توزیع بار و ویژگی‌های الکترونی صورت گرفت. تحلیل‌های NBO نیز به منظور بررسی انتقال بار و تغییرات توزیع الکترونی انجام شد. فرایند بهینه‌سازی ساختار هندسی، مرحله‌ای اساسی در شبیه‌سازی‌های کوانتومی محسوب می‌شود که هدف آن یافتن پیکربندی با حداقل انرژی پتانسیل و بدون وجود فرکانس‌های منفی است، که نشان‌دهنده پایداری ترمودینامیکی ساختار می‌باشد پس از بهینه‌سازی هندسی، انرژی کمپلکس‌ها در هر دو فاز محاسبه شد و پایدارترین حالت مربوط به چیدمانی بود که در آن، گروه عاملی اکسیژن دارو به سمت سطح B40 قرار گرفته بود که در شکل ۲ نشان داده شده است.

شکل ۲: پایدارترین کمپلکس داروی داکاربازین/B40

انرژی جذب^۱ یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی برهم‌کنش دارو با نانوحامل است و بیانگر قدرت اتصال^۲ و پایداری کمپلکس می‌باشد که مقدار انرژی جذب برای داروی داکاربازین/B40 در فاز گازی و فاز حلال به ترتیب ۲۱/۸۶۹- و ۲۳/۴۵۵۶- Kcal/mol می‌باشد. برای محاسبه انرژی جذب از رابطه زیر استفاده شده است.

(۱):

$$E_{ads} = E_{Complex} - (E_{Drug} + E_{B40})$$

که در آن E complex انرژی کل کمپلکس، E_{drug} انرژی کل مولکول دارو و E-B40 انرژی کل فولرن است.

نتایج محاسبات نشان می‌دهند که مقادیر انرژی جذب در هر دو فاز گازی و آبی منفی است. همچنین مقایسه مقادیر به دست آمده نشان می‌دهد که انرژی جذب در فاز آبی مقدار منفی تر می‌باشد که نشان‌دهنده اثر حلال‌پوشی و افزایش پایداری اتصال در محیط محلول است. برای بررسی امکان‌پذیری فرآیند جذب در شرایط واقعی، پارامترهای ترمودینامیکی شامل تغییرات انرژی آزاد گیبس (ΔG)، آنتالپی (ΔH) و آنتروپی (ΔS) مورد بررسی قرار گرفتند.

جدول ۱: مقادیر ΔS ، ΔG ، ΔH و انرژی جذب برای جذب مولکول داکاربازین بر روی B40. مقادیر ΔH ، ΔG و انرژی جذب بر حسب Kcal/mol و ΔS بر حسب $\text{kcal} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ می‌باشد.

انرژی جذب	ΔS	ΔG	ΔH	فاز	ساختار
-21.869	-42.893	-7.67758	-20.4656	گازی	کمپلکس داکاربازین/B40
-23.4556	-38.977	-10.4662	-22.0884	حلال	

¹ Adsorption energy

² Binding energy

مقادیر منفی آنتالپی نشان می‌دهند که فرآیند جذب گرمازا است و تشکیل کمپلکس با آزاد شدن گرما همراه می‌باشد. همچنین، منفی بودن انرژی آزاد گیبس بیانگر خودبخودی بودن فرآیند در شرایط دمای اتاق است. کاهش مقادیر آنتروپی نیز به دلیل کاهش درجات آزادی سیستم پس از تشکیل کمپلکس رخ داده که این امر بیانگر پایداری بیشتر دارو بر روی نانوحامل می‌باشد.

توصیف‌گرهای الکترونی:

برای کمی‌سازی پایداری سینتیکی و واکنش‌پذیری، از توصیف‌گرهای مشتق از انرژی اوربیتال‌های مرزی (HOMO, LUMO) استفاده می‌شود. در ادامه، روابط با شماره‌گذاری یکسان با «فرمول ۲» ارائه می‌گردد؛ هر رابطه یک شناسه فرعی دارد. (۲)

۲-۱ شکاف انرژی: (E_{gap})

$$E_{HOMO} - E_{LUMO} = E_{gap}$$

هر چه E_{gap} کوچک‌تر باشد، مانع برانگیزش الکترونی کمتر و واکنش‌پذیری بیشتر است (پایداری سینتیکی کمتر).

۲-۲ سختی شیمیایی (η)

$$\frac{E_{gap}}{2} = \frac{E_{HOMO} - E_{LUMO}}{2} = \eta$$

کاهش η نشان دهنده سهولت بیشتر در تغییر چگالی الکترونی و افزایش واکنش‌پذیری است.

۲-۳ پتانسیل شیمیایی (μ)

$$\frac{E_{LUMO} + E_{HOMO}}{2} = \mu$$

جابجایی μ (کمتر منفی شدن) بازتاب تغییر محیط الکترونی و سطح فرمی موثر سیستم پس از برهمکنش است.

۲-۴ نرمی (S):

$$\frac{1}{\eta} = S$$

۵-۲ الکترون دوستی (ω):

$$\frac{\mu^2}{2\eta} = \omega$$

جدول ۲: انرژی HOMO و LUMO، شکاف انرژی آن‌ها و شاخص‌های پتانسیل شیمیایی، سختی شیمیایی و الکترون دوستی B40، دارو و کمپلکس‌های داکاربازین و B40. تمامی شاخص‌ها بر حسب واحد eV می‌باشند.

الکترون دوستی	نرمی	سختی شیمیایی	پتانسیل شیمیایی	شکاف انرژی	انرژی LUMO	انرژی HOMO	فاز	ساختار
6.51	0.68	1.47	-4.37	2.93	-2.90	-5.83	گازی	B40
6.29	0.68	1.47	-4.30	2.94	-2.83	-5.77	حلال	
2.27	0.46	2.18	-3.15	2.32	-0.97	-5.33	گازی	دارو
2.67	0.46	2.17	-3.40	2.67	-1.23	-5.57	حلال	
5.91	0.86	1.16	-3.71	2.32	-2.55	-4.87	گازی	کمپلکس
5.58	0.75	1.34	-3.86	2.67	-2.53	-5.20	حلال	

بر اساس نتایج جدول ۲، پس از جذب دارو بر روی نانوکلاستر B40، شکاف انرژی HOMO-LUMO نسبت به مقادیر مربوط به مولکول آزاد کاهش یافته است که بیانگر افزایش واکنش‌پذیری کمپلکس می‌باشد. همچنین، کاهش سختی شیمیایی (η) و افزایش پتانسیل شیمیایی (μ) پس از تشکیل کمپلکس نشان می‌دهد که سیستم الکترونی در وضعیت جدید تمایل بیشتری به شرکت در برهم‌کنش‌های شیمیایی دارد. شاخص الکترون دوستی (ω) نیز مقادیر بالاتری را در حالت کمپلکس نشان می‌دهد که مؤید پایداری بیشتر سیستم می‌باشد. همچنین با توجه به نتایج مقدار الکترون دوستی فولرن از داکاربازین بیشتر است که نشان می‌دهد انتقال الکترون از دارو به سمت فولرن اتفاق می‌افتد. این تغییرات به‌طور کلی نشان‌دهنده آن است که برهم‌کنش داکاربازین با B40 موجب بهبود ویژگی‌های الکترونی و واکنش‌پذیری مولکول می‌شود.

چهارمین کنفرانس بین‌المللی
تحقیقات پیشرو
دانشجویان نانو فناوری
 4th International Conference on
Leading Research of
Nanotechnology Students

علاوه بر این، نتایج نمودارهای چگالی حالات (DOS) نیز کاهش شکاف انرژی و تغییر در توزیع اوربیتال‌های مرزی را تأیید کرده و نشان می‌دهند که تشکیل کمپلکس اثر قابل توجهی بر رفتار الکترونیکی سیستم داشته است.

B 40 in Gas

B 40 in Water

B 40 / Drug in Gas

B40/Drug in Water

شکل ۳: نمودارهای DOS فولرن و کمپلکس آن با داروی داکاربازین در دوفازگازی و آبی

نمودارهای DOS مربوط به فولرن B40 و کمپلکس دارو فولرن در هر دو فاز گازی و آبی در شکل ۳ نشان داده شده‌اند. در این نمودارها، سطوح الکترونی اشغال شده (Occupied Orbitals) با رنگ سبز و سطوح الکترونی اشغال نشده (Virtual Orbitals) با رنگ آبی نمایش داده شده‌اند. نتایج این نمودارها نشان می‌دهد که پس از تشکیل کمپلکس، شکاف انرژی کاهش یافته است که این موضوع با مقادیر گزارش شده در جدول ۲ مطابقت دارد. کاهش شکاف انرژی بیانگر افزایش واکنش پذیری الکترونی سیستم و تقویت برهم کنش میان دارو و نانوساختار است.

علاوه بر این، مقایسه نمودارها در فاز گازی و آبی نشان می‌دهد که حضور حلال باعث جابه‌جایی جزئی در سطوح انرژی و تغییر در شدت پیک‌ها شده است که ناشی از اثرات حلال‌پوشی و پایداری بیشتر کمپلکس در محیط محلول است. این تغییرات به‌طور کلی مؤید نتایج ترمودینامیکی و محاسبات مربوط به پارامترهای HOMO-LUMO بوده و نقش مهمی در توصیف رفتار الکترونی نانوحامل B40 پس از جذب دارو ایفا می‌کنند.

۴- نتیجه گیری:

در این مطالعه، برهم کنش میان داروی ضدسرطان داکاربازین و نانوکلاستر فولرن B40 با استفاده از محاسبات نظریه تابعیت چگالی (DFT) در دو محیط گازی و آبی بررسی شد. نتایج بهینه‌سازی ساختاری نشان داد که پایدارترین کمپلکس زمانی تشکیل می‌شود که گروه عاملی اکسیژن دارو به سطح B40 نزدیک باشد.

محاسبات انرژی جذب در هر دو فاز مقادیر منفی قابل توجهی را نشان داد که بیانگر جذب مؤثر و پایداری ترمودینامیکی کمپلکس است. تحلیل پارامترهای ترمودینامیکی ΔS ، ΔH ، ΔG مشخص کرد که فرآیند جذب در هر دو محیط گرمازا و خودبخودی بوده و کاهش آنتروپی ناشی از کاهش درجات آزادی سیستم است. بررسی ممان دوقطبی نشان داد که تشکیل کمپلکس موجب افزایش قطبیت، به‌ویژه در محیط آبی، شده که می‌تواند منجر به بهبود حلالیت و عملکرد زیستی گردد. نتایج تحلیل NBO حاکی از جابه‌جایی قابل توجه بار، به‌ویژه در اتم‌های نیتروژن و اکسیژن دارو، و کاهش شکاف انرژی HOMO-LUMO بود که افزایش واکنش‌پذیری و بهبود خواص عملکردی سیستم را تأیید می‌کند.

همچنین نتایج نمودارهای DOS نشان داد که پس از تشکیل کمپلکس، شکاف انرژی کاهش یافته و رسانایی الکترونی بهبود یافته است. به‌طور کلی، یافته‌ها نشان می‌دهد که فولرن B40 پتانسیل بالایی به‌عنوان یک نانوحامل مبتنی بر بور برای دارورسانی هدفمند داکاربازین دارد. این نتایج می‌تواند مبنای مطالعات تجربی در شرایط آزمایشگاهی و درون‌تنی قرار گیرد تا قابلیت عملی آن‌ها در حوزه نانوفناوری پزشکی و طراحی سیستم‌های نوین دارورسانی تأیید شود.

منابع :

- [1] Lujambio, A. and Lowe, S.W. 2012. The microcosmos of cancer. *Nature*, 482: 347-355.
- [2] Weinberg, R.A. 1996. How cancer arises. *Scientific American*, 275: 62-70.
- [3] Weinberg, R.A. and Weinberg, R.A. 2006. *The biology of cancer*, WW Norton & Company.
- [4] Jain, K.K. 2008. *Drug delivery systems*, Springer.
- [5] Vargason, A.M., Anselmo, A.C. and Mitragotri, S. 2021. The evolution of commercial drug delivery technologies. *Nature biomedical engineering*, 5: 951-967.
- [6] Manzari, M.T., Shamay, Y., Kiguchi, H., Rosen, N., Scaltriti, M. and Heller, D.A. 2021. Targeted drug delivery strategies for precision medicines. *Nature Reviews Materials*, 6: 351-370.
- [7] Mu, W., Chu, Q., Liu, Y. and Zhang, N. 2020. A review on nano-based drug delivery system for cancer chemoimmunotherapy. *Nano-Micro Letters*, 12: 1-24.
- [8] Sharma, G., Sharma, A.R., Lee, S.-S., Bhattacharya, M., Nam, J.-S. and Chakraborty, C. 2019. Advances in nanocarriers enabled brain targeted drug delivery across blood brain barrier. *International journal of pharmaceuticals*, 559: 360-372.
- [9] George, A., Shah, P.A. and Shrivastav, P.S. 2019. Natural biodegradable polymers based nano-formulations for drug delivery: A review. *International journal of pharmaceuticals*, 561: 244-264.
- [10] Shakerzadeh, E. 2021. Li@ B40 and Na@ B40 fullerenes serving as efficient carriers for anticancer nedaplatin drug: A quantum chemical study. *Computational and Theoretical Chemistry*, 1202: 113339.
- [11] Bharti, S., Kaur, G., Jain, S., Gupta, S. and Tripathi, S. 2019. Characteristics and mechanism associated with drug conjugated inorganic nanoparticles. *Journal of Drug Targeting*, 27: 813-829.
- [12] Shakerzadeh, E. 2021. Efficient carriers for anticancer 5-fluorouracil drug based on the bare and M- encapsulated (M= Na and Ca) B40 fullerenes; in silico investigation. *Journal of Molecular Liquids*, 343: 116970.
- [13] Chatterjee, M., Jaiswal, N., Hens, A., Mahata, N. and Chanda, N. 2020. Development of 6-thioguanine conjugated PLGA nanoparticles through thioester bond formation: benefits of electrospray mediated drug encapsulation and sustained release in cancer therapeutic applications. *Materials Science and Engineering: C*, 114: 111029.

- [14] Al-Badr, A.A. and Alodhaib, M.M. 2016. Dacarbazine. Profiles of Drug Substances, Excipients and Related Methodology, 41: 323-377.
- [15] Pourahmad, J., Amirmostofian, M., Kobarfard, F. and Shahraki, J. 2009. Biological reactive intermediates that mediate dacarbazine cytotoxicity. Cancer chemotherapy and pharmacology, 65: 89-96.
- [16] Teimouri, F., Nikfar, S. and Abdollahi, M. 2013. Efficacy and side effects of dacarbazine in comparison with temozolomide in the treatment of malignant melanoma: a meta-analysis consisting of 1314 patients. Melanoma research, 23: 381-389.
- [17] Jensen, F. 2017. Introduction to computational chemistry, John wiley & sons.
- [18] Zhang, G. and Musgrave, C.B. 2007. Comparison of DFT methods for molecular orbital eigenvalue calculations. The Journal of Physical Chemistry A, 111: 1554-1561.
- [19] Shakerzadeh, E. and Kazemimoghadam, F. 2021. Magnesium of bare and halides encapsulated B40 fullerenes for their potential application as promising anode materials for Mg-ion batteries. Applied Surface Science, 538: 148060.
- [20] Li, C., Tang, W. and Vahabi, V. 2020. Identification of sulfur gases by an B40 fullerene: A computational study. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 120: 114038.